

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHDA FALSAFIY-HUQUQIY TENDENSIYALAR

Boymirzaeva Raximaxon Xoshimjonovna

Namangan davlat universiteti, Yuridik fakulteti, Fuqarolik, jinoyat huquqi va protsessi kafedrasi katta o'qituvchisi. +99890-741-92-17.

boymirzayeveraximaxon75@gmail.com

Raufov Javlonbek Roziq o'g'li

Namangan davlat universiteti, Yuridik fakulteti talabasi

E-mail: javlonraufov3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656063>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Korruptsiyaning vujudga kelishi haqida falsafiy tahlillar va korruptsiyaga qarshi kurashishda insonyatning ruhiyatida huquqiy ong va madaniyatning shakllanishi qanchalik ahamiyatga ega ekanligi haqida xorijiy davlatlar olimlarining falsafiy qarashlarini o'rgangan holda mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Halollik vaksinasi, ijtimoiy ishonch, o'zlashtirish, poraxo'rlik, fuqaro, huquqiy madaniyat, ruhiyat, davlat xizmatchisi, axloq, jinoyatchilik.

Аннотация: В данной статье проводится философский анализ возникновения коррупции и того, какое значение имеет формирование правового сознания и культуры в психике человечества в борьбе с коррупцией. После изучения философских взглядов ученых стран были сделаны комментарии.

Ключевые слова: Вакцина честности, социальное доверие, хищения, взяточничество, гражданин, правовая культура, менталитет, государственный служащий, мораль, преступность.

Abstract: In this article, philosophical analyzes of the emergence of corruption and how important the formation of legal consciousness and culture in the psyche of humanity is in the fight against corruption. After studying the philosophical views of the scientists of the countries, comments were made

Key words: Honesty vaccine, social trust, embezzlement, bribery, citizen, legal culture, mentality, civil servant, morality, crime.

Kirish

Olam shakllanibdiki, insoniyat tuzalmas dard bilan tinmay kurashib keladi. Insonning ichki holati, qadriyatlar tizimi, axloqiy me'yorlar va psixologik faktorlarga bog'liq bo'lgan bir qator omillarni o'z ichiga oladi. Korruptsiya faqatgina iqtisodiy yoki siyosiy muammo emas, balki shaxslar va jamiyatning ruhiy holati, ahloqiy qarashlari va ijtimoiy tuzilmasi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Korruptsiya, ya'ni nafsning xoxishiga tobelik, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Buni esa faqat "halollik vaksinasi" bilan davolash mumkin. "Halollik vaksinasi" inson ruhiyatiga igna bilan emas, iymon va ilm nuri orqali singib, uning vijdonini poklaydi. Farzand tug'ilganidayoq unga ona suti orqali "halollik vaksinasi" singib shakllanadi. Bu kuchli immunitetni shakllantirish, eng avvalo, ota-onalar, qolaversa, xalqimizning ziyoli, ma'naviyatli qatlami zimmasidagi muhim vazifa.[1] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti **Korruptsiyaga qarshi kurashishda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a'zolari, ta'bir joiz bo'lsa, "halollik vaksinasi" bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz degan edi.**

Korruptsiya, eng avvalo, axloqiy buzilish sifatida qaraladi. Dunyo olimlar korruptsiyani odamlarning axloqiy qoidalarini yoki ijtimoiy me'yorlarni buzib, faqat o'z manfaatlarini ko'zlashlari deb ta'riflaydilar. Bu, shuningdek, ularning xulq-atvorida o'z manfaatlarini

boshqalarning manfaatlaridan ustun qo'yish, odamlarning adolat, halollik, va ehtiyotkorlik kabi axloqiy tamoyillarga bo'ysunmasligi bilan bog'liqdir. Insonning ichki dunyosi ya'ni ruhiyati va axloqiy qarashlari butun dunyoda korrupsiyaning asosiy sabablaridan biri bo'lib kelmoqda. Korrupsiyaga moyil bo'lishi uchun ba'zi insonlarda ichki kechinmalar, axloqiy me'yorlar bilan bo'lgan aloqalar zaiflashishi yoki manipulyativ xulq-atvorlar paydo bo'lishi kerak. Falsafiy jihatdan, axloqiy relativizm (ya'ni, axloqiy me'yorlarning o'zgaruvchan va subyektiv bo'lishi) va axloqiy negilizm (axloqiy qoidalar va qadriyatlarining ahamiyatsizligi) insonni korrupsiya kabi illatga botishiga olib kelishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Korrupsiyani o'rganish bo'yicha bir qator dunyoga mashxur olimlar o'tgan asrning 60 yillaridan boshlab ish boshlashgan. Bulardan dunyoga mashxur ingliz faylasuf olimi Daniel Kaufmann, Michael Johnston, Karl Marx, Nemis faylasufi Friedrich Nietzsche'ning "Axloqning mohiyati" asarini tushunishida, ba'zi shaxslar o'zlarining qudratini oshirish maqsadida axloqiy cheklovlarni buzishi mumkin. Ular o'zlarini axloqiy jihatdan yuqori qo'yib, boshqa insonlarga nisbatan manfaatdor yondashuvni qo'llashadi.[2] John Gaventa 1953-yil o'zining "Korrupsiya va Hokimiyat" asarida korrupsiya va hokimiyatning ijtimoiy va siyosiy ta'sirlarini chuqur o'rganadi. U korrupsiyaning jamiyatdagi tengsizlikka qanday olib kelishini va boshqaruv tizimlarining korrupsiya bilan qanday bog'lanishini tahlil qiladi. Ingliz filosofi John Locke "Insonning tabiati haqida ikki traktat" asarida o'zining siyosiy falsafasida davlat hokimiyatining cheklanganligi, shaxsiy huquqlar va mulk huquqlari bilan bog'liq masalalar haqida gapiradi bu asardan hokimiyat va shaxsiy manfaatlar o'rtasidagi ziddiyatni o'rganishda foydalanish mumkin.

Mahatma Gandi so'zlariga ko'ra, ular hech qachon toza vijonlariga nopok odamlarning kir oyoqlari bilan chiqishlariga yo'l qo'yishmagan. Janubiy Koreyaning Kanvondo viloyati joylashgan tarixiy saroyning kiraverishida qadimda aholiga davlat xizmatlari ko'rsatilgan maxsus bino bor. Bino peshtoqiga xitoycha yozuvda "Fuqaro, davlat xizmatchisining huzuriga ongingni poklab kirgin!" degan o'git yozib qo'yilgan. Poraxo'rlikka qarshi kurashishda jamiyatning xar bir a'zosi birdek mas'ul va javobgardir, xar bir shaxsning ongida shuurida yuksak madaniyatni shakllantirish, ruhan poklikka erishish va kuchli tarbiya korrupsiyaga qarshi kurashishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan bugungi kunda jamiyat va davlat oldida turgan muxim vazifa-jamiyat a'zolarining ongida korrupsiyaga qarshi kurashda murosasizlik madaniyatini shakllantirishdir. Dastavval bu madaniyat insonlar ongida ro'y berishi va so'ngra ularning harakatiga ko'chishini ta'kidlash lozimdir. Negaki jamiyat ongida korrupsiyaga qarshi kuchli immunitet shakllanmas ekan, jamiyat bu balodan qutula olmaydi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Korrupsiyaga qarshi kurashda yuksak natijalarga erishgan davlatlar tajribasini o'rganish muxim tajriba xisoblanadi. Rivojlangan davlatlarining asrlar davomida poraxo'rlikka qarshi kurashib kelishda orttirilgan muxim tajribalari korrupsiyaga qarshi kurashishda endi rivojlanib kelayotgan davlatlar uchun muxim qo'llanma bo'lib hisoblanadi

Tahlillar va Natijalar

Ijtimoiy va madaniy omillar ham ruhiyatning shakllanishiga va korrupsiyaga moyil bo'lishga ta'sir ko'rsatadi. Biror jamiyatda korrupsiya keng tarqalgan bo'lsa, unda bu jarayon ruhiy holatning kollektiv xususiyatiga aylanadi. Aynan ijtimoiy normalar va qadriyatlar jamiyatning yuksalishi yoki pasayishiga, shu jumladan korrupsiya darajasiga ta'sir qiladi.

Korrupsiya ijtimoiy normalarga aylanib, shaxslar o'zlarini bu kabi xatti-harakatlarga jalb etadigan jamoaviy ruhiyatga qo'shilishadi.[3] Daniya hisoboti bo'yicha mamlakat sud-huquq tizimi mustaqil va har qanday aralashuvdan xoli. Mamlakat har besh kompaniyadan to'rttasi va aksariyat fuqarolar sud-huquq idoralaridan mamnun. Hukumat korrupsiyaga omil bo'luvchi biror sabab qoldirmagan byurokratik xolatlar tugatilgan davlat idoralari shaffofligi mavjud.[4]

Grekl faylasufi Platon "Davlat" asarida adolatli boshqaruvga alohida urg'u beradi. Uning fikricha davlat rahbarlari falsafiy bilimlarga ega bo'lishi kerak shuningdek u jamiyatda har bir insonning o'z vazifasini halol bajarishi kerakligini ta'kidlaydi bu ham korrupsiyani kamaytirishning bir yo'lidir deydi. Fransuz ma'rifatparvari **Jan Jak Russo** "Ijtimoiy shartnoma" asarida, xalqning umumiy irodasiga asoslangan boshqaruvni qo'llashni taklif qiladi. Russoning fikricha, "agar davlat xalqning manfaatlariga xizmat qilsa va adolatli bo'lsa, korrupsiya oldi olingan bo'ladi. U shuningdek, boshqaruvning oshkoraligi va xalqning siyosiy faoliyatga qatnashish huquqini himoya qilishni muhim" deb hisoblagan. Qadimgi yunon faylasufi **Aristotel** "Nikomax Axloqi" asarida axloqiy fazilatlarni rivojlantirish va o'rta yo'lni tutishni taklif qiladi. Aristotelning fikricha, davlat rahbarlari o'z manfaatlarini xalqning manfaatlaridan ustun qo'ymasligi kerak. Korrupsiyani kamaytirish uchun jamiyatda adolat, murosaga kelish, va axloqiy fazilatlarni rivojlantirish zarur. Buning uchun ta'lim va tarbiya muhim o'rin tutadi. Yana bir ingliz faylasufidan biri **John Locke** demokratiya va fuqaro huquqlari haqida gapirarkan, hukumatning oshkoraligini va jamiyatda siyosiy ishtirokni ta'minlashni taklif qiladi. Korrupsiyaning oldini olish uchun davlat faoliyatini oshkora amalga oshirish va fuqarolik institutlarini nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytirish zarur.[6]

2024-yil 23-avgustda O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktor o'rinbosari Umida To'xtasheva boshchiligidagi delegatsiya Riga shaxriga tashrifi davomida Latviya Moliya vazirligi xuzuridagi Moliya va kelishuvlar markaziy agentligi direktori Antina Kruminya bilan uchrashdi Prezident Shavkat Mirziyoyevning ma'muriy islohotlarni amalga oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish, demokratlashtirish va inson huquqlarini himoya qilish borasidagi istiqbolli tashabbusini yuksak baxolaymiz, -dedi Anita Krumniya Latviyaning ushbu soxalardagi amaliy tajribasi bilan o'rtoqlashishga xam tayyormiz. Shuningdek, Latviya hukumati O'zbekistonga korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ilg'or jaxon amaliyotini joriy etishda ko'maklashish maqsadida Toshkent BM TTD va GIZ bilan bigalikda Agentlik Gand loyixasini boshlash rejalshtirilayotganini ma'lum qildi. Loyixaning birinchi bosqichi 2024-yilning iyun oyida boshlanadi.

Xulosalar

Barchamiz qayerda, qanday lavozimda ishlamaylik, jamiyatimizning insoniylik va axloqiy aqidalarini poymol qiladigan tajovuzkorlik ko'rinishlariga qat'iy ravishda qarshi turmog'imiz lozimdir. Korrupsiya – uchinchi va ikkinchi dunyo mamlakatlari, ya'ni qoloq va rivojlanayotgan davlatlarda mag'lub bo'layotgan yagona g'anim, xalqni farovon hayotdan to'sib turgan to'siq. Ilm-ma'rifatdan uzoqlashayotgan jamiyatda ochko'z va noinsof odamlar voyaga yetadi. Ular hech qachon o'lmaydigandek yashashga o'rganadilar va kun kelib hech qachon yashamayandek o'ladilar. Bunday muhitda poraxo'rlik yagona qonunga aylanadi. Korrupsiyaning qurboni esa xalq; natijasi – qashshoqlik bo'lib qolaveradi. Ruhiyat va axloqiy qadriyatlarining mavjudligi, ijtimoiy norma va shaxsiy ehtiyojlar orasidagi bog'liqlik korrupsiyaning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Korrupsiya faqat tashqi ijtimoiy va siyosiy tizimlar bilan bog'liq bo'lmasdan, insonning ichki ruhiy holatiga ham ta'sir qiladi. Insonlar ichki o'zgarishlar va ijtimoiy muhit

bilan uyg'unlashganda, korrupsiya tizimi o'zini kuchaytiradi va shaxslar korrupsiya faoliyatiga o'zlari xohlagan holda kirishadi.

Zero, har qanday soha faoliyatini rivojlantirilishiga bel bog'lash dastavval yuqori davlat boshqaruv organlari va uning quyi bo'g'inlarini korrupsiyaning tub ildizlaridan xalos etish zaruriyati bilan chambarchas bog'lab turadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish amaliyoti tahlilidan ma'lumki, davlat xizmatchisining odob-axloqi korrupsiyaga qarshi kurashishning muxim vositasidir. Shu bilan birga, davlat xizmatchilari uchun zarur bo'lgan axloqiy sifatlar orasida eng muximlaridan biri halollikdir. Sababi halollik fazilati korrupsiyaga qarshi kurashishning muxim vositasidir. O'z navbatida, halollik faollik va intizomni xam taqozo etadi. Halollik iroda bilan bog'liq. Irodasiz odam xam halol bo'la olmaydi. Halollikning axloqiy sifatlaridan yana biri- sha'n bilan xam bog'liq. O'z sha'nini qadr-qimmatini e'zozlagan shaxs halol bo'ladi.

Korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishda avvalo har bir inson o'z qarashlari taffakkuridan boshlashi davlat mansabdorlari shaxsiy namuna ko'rsatishlari zarurdir, shu qatori davlat jamiyatning ongida korrupsiyaga qarshi kurash madaniyatini shakllantirishi zarur va shu bilan birga mukammal tizimni yaratish muhimdir bu ikki omil poraxo'rlikka qarshi kurashda bir birini to'ldiruvchi yaxlit vositadir. Ta'kidlash joizki jamiyatning ruhida korrupsiyaga qarshi madaniyatni shakllantirish uzoq davom etuvchi qiyin jarayondir ammo natijasi asrlarga yetgulikdir, yuksak madaniyatli jamiyatning shakllanishi mangu tog'larni barpo etishdek sharaflil vazifadir. Har qanday kuchli tizim yaratilmasin agar unga amal qiladigan kuchli jamiyat shakllanmas ekan qonunlar qog'ozda qolaveradi. Shu sababli bugungi kunda davlatimizning asosiy maqsadi xam insonlar ongida korrupsiyaga qarshi murosasizlik madaniyatini shakllantirishga qaratilyapti bu borada ko'plab ishlar olib borilyapti zero ruhiyati sog'lom, sog'lom fikrli jamiyat millat kelajagi va rivoji uchun muhim o'rin tutadi. O'tgan davr mobaynida eski tuzumdan og'ir meros bo'lib qolgan ana shunday illatlarga, el- yurtimizning ko'hna qadriyatlarimiz, din-u diyonatimizni tiklash, hayotimizda tarixiy adolatni qaror toptirish, yangi jamiyat qurish yo'lida xalqimizning ma'naviy yuksalishini o'z oldimizga qo'ygan olijanob maqsadlarga yetishda hal qiluvchi mezon deb qarash va shu asosda ish olib borish biz uchun doimo ustuvor vazifa bo'lib kelganini va bugun ham e'tiborimiz markazida turganini ta'kidlash lozim.[6]

Agar davlatda qonunlar jamiyat hayotini yaxshilash uchun emas, mansabdor shaxslarning manfaati uchun xizmat qilsa bu davlatda rivojlanish faqatgina bir tomonlama bo'ladi va Korrupsiya yanada avj oladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 24.01.2020. [elektron manbaa] ://president.uz/oz/lists/view/3324
2. Friedrich Nietzsche'nin „Axloqning mohiyati“ (1887).
3. Islom Karimov. Yuksak Ma'maviyat Yengilmas Kuch. Toshkent. "Ma'naviyat". 2008.
4. [elektron manbaa] <https://daryo.uz/2022/07/26/korrupsiyaga-qarshi-kurashishda-yetakchi-davlatlarning-tajribasi-qanday>
5. <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/philosopher-in-the-world;3933473.html>
6. A.Sh.Bekmurodov. Korrupsiyaga qarshi kurashish. Darslik. Toshkent „Akademiya“. 2022.